

Inteligência Artificial: os desafios do uso da Letrus no ensino da escrita *Artificial Intelligence: the challenges of using Letrus in writing education*

Fernanda Menezes da Cunha¹
Claudia Lucia Landgraf Valerio²

Resumo

Este artigo analisa os desafios da plataforma educacional Letrus, que utiliza Inteligência Artificial (IA) como recurso de apoio ao ensino da escrita para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A pesquisa, de natureza qualitativa e exploratória, foi desenvolvida a partir de análise documental e da aplicação de uma entrevista semiestruturada com educadores que utilizam a Letrus. Os resultados apontam que, ao articular inteligência artificial e mediação pedagógica, a Letrus propicia uma abordagem processual da produção textual, em consonância com as competências da BNCC. Ressalta-se, no entanto, que um dos seus desafios está na formação docente uma vez que a efetividade do uso da IA na produção de texto está intrinsecamente ligada à mediação consciente do professor, responsável por transformar os dados gerados em intervenções pedagógicas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial na Educação, Letramento Digital, Produção textual.

Abstract

This article analyzes the challenges of the Letrus educational platform, which uses Artificial Intelligence (AI) as a resource to support writing instruction for 9th-grade elementary school and high school students. The research, qualitative and exploratory in nature, was developed from document analysis and the application of a semi-structured interview with educators who use Letrus. The results indicate that, by articulating artificial intelligence and pedagogical mediation, Letrus provides a process-oriented approach to text production, in line with the competencies of the BNCC (Brazilian National Curriculum Base). It is emphasized, however, that one of its challenges lies in teacher training, since the effectiveness of using AI in text production is intrinsically linked to the conscious mediation of the teacher, responsible for transforming the generated data into pedagogical interventions.

Keywords: Artificial Intelligence in Education, Digital Literacy, Text Production.

Introdução

O desenvolvimento das tecnologias digitais, em especial da inteligência artificial, tem provocado transformações significativas na sociedade contemporânea, impactando as formas de comunicação, trabalho, aprendizagem e interação social. Nesse cenário, o letramento digital aliado ao uso ético e pedagógico de ferramentas

¹ Mestranda do Programa de Mestrado em Ensino da UNIC em associação ampla com o IFMT.

² Doutora em Língua Portuguesa pela PUC-SP com pós-doutorado em Educação pela UCDB-MS. Professora credenciada do Programa de Mestrado em Ensino da UNIC em associação ampla com o IFMT.

de Inteligência Artificial, torna-se uma competência fundamental para a formação cidadã e crítica dos estudantes. A escola, enquanto espaço formativo, assume um papel estratégico na mediação desse processo, promovendo práticas inovadoras que integram tecnologias como a plataforma Letrus à produção textual. Nessas práticas, o professor atua como mediador, propondo o uso consciente da IA para potencializar o desenvolvimento da escrita e aprimorar os processos de ensino e aprendizagem.

Entre as múltiplas habilidades cultivadas nesse processo, a leitura e a escrita destacam-se como elementos centrais. Elas não se limitam a técnicas escolares, mas se constituem como instrumentos de mediação cultural, comunicação e produção de sentidos, essenciais para a atuação plena do indivíduo na vida acadêmica, profissional e social. Dominar a linguagem escrita implica mais do que seguir às normas gramaticais; significa saber organizar ideias, construir argumentos, produzir textos coerentes e adequados a diversos contextos e propósitos.

Apesar de sua importância, a produção textual ainda representa um desafio expressivo para muitos estudantes. Inúmeras pesquisas e experiências docentes revelam que escrever vai além de redigir frases corretas: envolve processos cognitivos complexos, como planejamento, organização, revisão e reescrita. Nesse contexto, professores se veem constantemente chamados a desenvolver práticas pedagógicas que combinem fundamentos teóricos, metodologias eficazes e instrumentos inovadores capazes de apoiar o estudante nesse percurso.

Paralelamente, vivemos uma era marcada pela presença intensa das tecnologias digitais, que remodelam práticas sociais e educacionais, sugerindo novas linguagens, ferramentas e possibilidades de interação. Nesse âmbito surge a plataforma educacional Letrus, que busca integrar IA e princípios pedagógicos para oferecer suporte ao ensino da produção textual. Diferentemente de ferramentas que apenas corrigem aspectos normativos, a Letrus propõe-se a acompanhar o processo de escrita, fornecendo devolutivas personalizadas que dialogam com os desafios específicos de cada aluno, o que possibilita a autonomia e a progressiva construção de competências.

Este artigo tem como propósito analisar a plataforma Letrus, compreendendo de que maneira essa tecnologia educacional, ao articular IA e mediação docente, pode colaborar de forma significativa para o aprimoramento da escrita de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Além disso, busca-se situar a proposta da Letrus em relação às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que direciona acerca do desenvolvimento de competências de leitura, análise e produção textual no contexto da educação.

Dessa forma, pretende-se dialogar não apenas sobre as funcionalidades técnicas da plataforma, mas também os princípios pedagógicos que a sustentam, observando de que maneira a Letrus pode contribuir para uma abordagem de ensino da escrita que considere a linguagem como prática social, interativa e processual, valorizando a formação de sujeitos capazes de expressar-se de forma crítica, criativa e significativa.

Produção de texto no contexto escolar

A produção de textos ocupa um lugar central no ensino de Língua Portuguesa, não apenas como habilidade a ser desenvolvidas, mas como práticas sociais que atravessam a vida dos sujeitos. No contexto educacional, estas práticas não podem ser reduzidas ao domínio de normas gramaticais, pois envolvem processos mais amplos de construção de sentidos, interação e posicionamento crítico diante do mundo. Nessa perspectiva, é preciso considerar que ler e escrever configuram-se como ações indissociáveis, que se constituem mutuamente e contribuem para a formação de sujeitos capazes de compreender e intervir na realidade por meio da linguagem.

Partindo dessa compreensão, o ensino da produção textual demanda uma abordagem que reconheça o texto como prática social, situada em contextos reais de uso. Como discute Irandé Antunes, é necessário superar práticas fragmentadas e descontextualizadas ainda presentes em muitas salas de aula, que privilegiam a memorização de regras em detrimento da construção de sentidos (Antunes, 2003). Sendo assim, é necessário oportunizar experiências de linguagem que façam sentido

para os estudantes, considerando seus repertórios, vivências e formas de interação com o mundo.

Nesse cenário, ganha destaque a adoção de metodologias que dialoguem com as transformações contemporâneas, especialmente aquelas relacionadas ao uso das tecnologias digitais. Tais recursos, quando integrados de forma intencional ao trabalho pedagógico, podem favorecer práticas mais dinâmicas e interativas, contribuindo para desenvolver a autonomia e o protagonismo dos estudantes propiciando o letramento digital dos discentes. (Coscarelli e Ribeiro, 2014).

Refletir sobre a relação entre leitura e produção textual implica reconhecer que ambas se constituem como práticas interdependentes no processo de ensino-aprendizagem. Nessa direção, Irlandé Antunes chama atenção para a necessidade de compreender o texto “como unidade de sentido, criticando abordagens que fragmentam o ensino da língua em exercícios mecânicos e descontextualizados”. (Antunes, 2003)

A leitura, nesse contexto, deixa de ser entendida como simples decodificação e passa a ser concebida como um processo ativo, no qual o sujeito mobiliza conhecimentos, elabora hipóteses, constrói inferências e atribui sentidos ao texto (Antunes, 2009). Trata-se, portanto, de uma prática interpretativa que exige posicionamento crítico e envolvimento do leitor. Esse movimento está ligado diretamente na escrita, uma vez que a experiência leitora amplia o repertório linguístico e discursivo dos estudantes, oferecendo subsídios para a produção de textos mais consistentes e significativos.

A escrita, por sua vez, precisa ser compreendida para além de uma atividade escolar isolada. Produzir textos implica considerar interlocutores, finalidades e contextos de circulação, o que exige do estudante a capacidade de fazer escolhas linguísticas e discursivas adequadas a cada situação comunicativa (Antunes, 2009). Nesse sentido, o trabalho com a produção textual deve estar ancorado em práticas reais de linguagem, que permitam ao aluno compreender por que e para quem escreve.

Nas palavras da autora, o ensino da produção de texto deve estar indissociavelmente ligado à leitura, entendida como um processo ativo e interpretativo, que envolve o

leitor na construção do significado. A leitura não se resume à decodificação de palavras, mas implica uma postura crítica e reflexiva diante dos textos. Nesse sentido, a autora destaca que ler bem é condição essencial para escrever bem, pois a leitura fornece modelos, estruturas discursivas e abordagens argumentativas que podem ser apropriadas pelo aluno no momento da escrita (Antunes, 2009).

Antunes (2009) ressalta a indissociabilidade entre leitura e escrita no processo de ensino-aprendizagem da língua. Ao afirmar que a leitura "completa" a produção escrita, a autora enfatiza seu caráter ativo, interativo e interpretativo. Ler não se resume à simples decodificação de sinais gráficos; trata-se de um exercício de construção de sentidos que envolve o sujeito-leitor em um processo cognitivo e social complexo. Essa percepção evidencia a ideia de que a competência leitora é fundamental para o desenvolvimento da competência escritora, uma vez que fornece subsídios linguísticos, discursivos e argumentativos que contribuem diretamente para a produção textual significativa e autoral.

Para Marcuschi (2008), a produção textual não deve ser tratada como um exercício isolado, mecânico ou puramente normativo. Ao contrário, deve ser pensada como prática social, em que o sujeito escreve para um interlocutor em um determinado contexto, com um propósito comunicativo definido. Assim, tanto a leitura quanto a escrita precisam ser trabalhadas em sala de aula como práticas significativas e contextualizadas, utilizando diferentes gêneros textuais e favorecendo o aprimoramento da competência discursiva dos estudantes

No âmbito das políticas educacionais, documentos como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT) reafirmam a centralidade do trabalho com gêneros textuais, ampliando o repertório para incluir práticas de leitura e escrita que circulam em diferentes mídias, especialmente no ambiente digital (Brasil, 2018; Mato Grosso, 2018). Essa orientação evidencia a necessidade da escola dialogar com as transformações socioculturais contemporâneas, incorporando os chamados multiletramentos.

Nesse contexto, a produção textual passa a ser entendida como um processo que envolve diferentes etapas, entre elas se destacam planejamento, escrita, revisão e

reescrita e que pode ocorrer em múltiplos suportes. No entanto, a diversidade de gêneros proposta pelos documentos curriculares impõe desafios ao trabalho docente, exigindo planejamento cuidadoso e escolhas pedagógicas que priorizem a qualidade das experiências de aprendizagem.

É nesse cenário que ferramentas como a plataforma Letrus ganham relevância, ao organizar propostas de produção textual de forma sistematizada, articulando leitura, reflexão e escrita. Por meio de feedbacks personalizados, a plataforma contribui para que o estudante compreenda melhor suas produções e avance gradativamente no desenvolvimento de sua competência comunicativa.

Ao discutir o conceito de letramento, Magda Soares amplia a compreensão da leitura e da escrita como práticas sociais fundamentais para o exercício da cidadania (Soares, 2002). Nessa mesma direção, Paulo Freire ressalta o caráter crítico da linguagem, ao defender que a “leitura do mundo precede a leitura da palavra”. (Freire, 1989, p.....) Assim, com o avanço das tecnologias digitais, novas formas de interação com os textos surgem, exigindo da escola uma ampliação de suas práticas pedagógicas.

Letramento na cibercultura: novas práticas de leitura e escrita

O avanço das tecnologias tem impulsionado novas formas de construção do conhecimento. Com a ampliação do uso de mídias e recursos digitais, as demandas por progressão das competências e habilidades, tornam-se mais específicas e se adaptam às exigências dos atuais modos de comunicação, acompanhando, assim, os letramentos e as linguagens característicos da contemporaneidade. Com isso, as práticas de escrita passaram por transformações significativas, impulsionadas pelas tecnologias digitais e pela reconfiguração dos espaços e modos de produção e circulação dos textos.

Soares (2002), ao refletir sobre esse cenário, propõe uma ampliação do conceito de letramento, tradicionalmente associado à cultura do papel, para abarcar as novas formas de interação com o texto na era digital. A autora argumenta que não se trata mais de um letramento único e homogêneo, mas de letramentos, no plural, uma vez

que diferentes tecnologias geram diferentes práticas sociais de leitura e escrita e, consequentemente, diferentes estados ou condições de ser letrado.

Segundo a autora, o letramento digital não pode ser compreendido apenas como uma extensão do letramento tipográfico, mas como uma modalidade própria, com efeitos cognitivos, discursivos e sociais distintos. “A escrita na tela hipertextual, fragmentada, interativa rompe com a linearidade e estabilidade do texto impresso, promovendo novas formas de leitura, produção textual e construção de sentido”. (Soares, p. 34, 2002). A autora enfatiza que o espaço da escrita digital, bem como os mecanismos de produção, reprodução e difusão dos textos na internet, implicam mudanças profundas na relação entre autor, texto e leitor. Nesse novo cenário, o leitor adquire maior autonomia na navegação textual e assume um papel mais ativo na construção do conhecimento.

Essa perspectiva contribui para compreender as transformações no ensino da escrita e os desafios impostos à escola contemporânea. Ferramentas como a Plataforma Letrus, que utilizam inteligência artificial para apoiar a produção escrita, representam uma expressão concreta dessas novas práticas de letramento na cibercultura. No entanto, sua efetividade depende da mediação docente e da necessidade dos professores de reconhecer e incorporar essas novas modalidades de leitura e escrita de forma crítica e contextualizada. Assim, o trabalho com a escrita em ambientes digitais requer não apenas o domínio técnico das ferramentas, mas também uma compreensão aprofundada dos novos letramentos, conforme proposto por Magda Soares.

Ao mesmo tempo, tais recursos ampliam as possibilidades de atuação docente, ao fornecer dados que auxiliam no planejamento e na tomada de decisões pedagógicas. No entanto, é importante destacar que o uso da tecnologia não substitui o papel do professor, mas exige uma atuação intencional e reflexiva. Conforme aponta Maurice Tardif, a prática docente é constituída por diferentes saberes, construídos ao longo da formação e da experiência profissional (Tardif, 2002).

Lima, Landgraf Valério, Pereira (2025) destacam a complexidade da formação docente ao considerar a interação entre teoria e prática com o propósito de contribuir

com os educadores na superação dos desafios contemporâneos da educação em um contexto em que as competências digitais precisam estar alinhadas às práticas pedagógicas

Nessa mesma direção, Kenski (2012) ressalta que a simples inserção de recursos tecnológicos não garante inovação no ensino, sendo necessário integrá-los de forma crítica e significativa às práticas pedagógicas, é preciso um professor preparado para o uso destes recursos.

Dessa forma, a utilização da inteligência artificial no ensino da escrita deve ser compreendida como uma possibilidade de enriquecimento das práticas pedagógicas. Trata-se de um recurso que, quando bem utilizado, pode ampliar as oportunidades de aprendizagem, fortalecer a autonomia dos estudantes e contribuir para uma educação mais significativa, crítica e contextualizada.

Material e Métodos

Este estudo caracteriza-se por uma abordagem qualitativa e exploratória, cuja natureza está voltada não apenas para a descrição de fenômenos, mas, sobretudo, para a interpretação e compreensão de sentidos e significados que permeiam as práticas pedagógicas mediadas pela tecnologia. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa busca interpretar os significados que os indivíduos atribuem às suas experiências, aspecto que se mostra consonante com a proposta deste trabalho, ao investigar como os docentes compreendem e integram essa tecnologia em suas práticas pedagógicas.

A metodologia adotada fundamenta-se em análise documental e pesquisa de campo. No âmbito documental, foram analisados materiais disponibilizados pela própria plataforma Letrus, como textos institucionais, materiais explicativos, exemplos de feedbacks e informações técnicas sobre seu funcionamento, com o intuito de mapear suas funcionalidades, princípios pedagógicos e recursos tecnológicos.

Tivemos como locus desta pesquisa duas escolas da rede pública estadual, localizadas no município de Pontes e Lacerda, Mato Grosso, nas quais a Plataforma

Letrus é implementada como tecnologia educacional, voltada ao aprimoramento do texto escrito. A respeito dos participantes da pesquisa, aceitaram participar 04 (quatro) professores de Língua Portuguesa, sendo 02 (dois) de cada escola, que atuam no 9º ano do Ensino Fundamental dos Anos Finais, etapa em que a Base Nacional Comum Curricular (2018) enfatiza o aprimoramento da produção de texto, com foco na autoria, coesão textual e adequação às diferentes esferas discursivas.

Assim, este estudo pretende compreender os desafios da plataforma educacional Letrus, que utiliza Inteligência Artificial (IA) na educação básica, sua adequação aos princípios contemporâneos do ensino da escrita na formação de sujeitos escritores críticos, autônomos e socialmente engajados.

Resultados e Discussões

Os resultados obtidos pela análise revelam que a plataforma Letrus representa um avanço significativo nas práticas pedagógicas voltadas ao ensino da escrita. Ao integrar tecnologia digital, inteligência artificial e referências teóricas consistentes, a plataforma oferece um ambiente de aprendizagem inovador, que possibilita ao estudante desenvolver competências linguísticas de modo processual, crítico e socialmente engajado.

Assim, compreende-se que a Letrus não se restringe a ser apenas uma ferramenta tecnológica, mas apresenta-se como um ambiente de aprendizagem que contribui para o desenvolvimento da autonomia, reflexão crítica e competência comunicativa dos estudantes. Esse resultado vai ao encontro com os estudos de Kenski (2012) ao destacar que não basta a ferramenta, é preciso que os docentes tenham vontade e formação para usá-las.

Os dados evidenciam que o grupo de professores participantes da pesquisa é constituído por um perfil heterogêneo, reunindo tanto docentes com ampla experiência quanto profissionais em início de carreira. Esse aspecto revela que os desafios enfrentados no contexto escolar não estão associados apenas ao tempo de docência, mas também a fatores como as condições de trabalho, informações sobre as transformações contemporâneas que atravessam o ensino e o acesso à formação

continuada que considere os diferentes saberes docentes necessários para o exercício da profissão (Tardif, 2002).

Entretanto, ao ressaltar o processo de formação, os professores participantes da pesquisa apontam que as formações ofertadas, especialmente no formato on-line, têm se mostrado insuficientes para atender às demandas reais da prática pedagógica, destacando a necessidade de propostas formativas mais contextualizadas, que dialoguem com o cotidiano escolar e com as especificidades do ensino da escrita.

No que se refere às tensões identificadas, observa-se uma preocupação recorrente com o uso indiscriminado da inteligência artificial por parte dos estudantes na produção de textos. Tal uso tem gerado impactos significativos na autoria, uma vez que, em muitos casos, os alunos passam a depender dessas ferramentas sem o devido envolvimento no processo de construção textual.

Além disso, emergem questões relacionadas à responsabilidade ética, sobretudo no que diz respeito à originalidade das produções e ao compromisso com a aprendizagem (Antunes, 2003). Acrescenta-se a isso a sensação de uma baixa disposição dos estudantes para a reescrita e o aprofundamento dos textos, o que compromete o desenvolvimento de habilidades essenciais à escrita.

Diante deste cenário, destaca-se o papel do professor como mediador insubstituível no processo de ensino-aprendizagem. Longe de ser substituída pela tecnologia, a atuação docente torna-se ainda mais necessária, exigindo intencionalidade pedagógica e reflexão constante (Coscarelli e Ribeiro, 2014).

Entre as estratégias adotadas pelos professores, evidenciam-se práticas como a solicitação de produções prévias à utilização de ferramentas digitais, o uso de documentos compartilhados para acompanhamento do processo de escrita e a promoção de discussões sobre ética e autoria.

Tais ações, evidenciam um movimento de ressignificação da prática docente frente aos desafios impostos pelas tecnologias digitais. Para Lima, Landgraf Valério, Pereira (2025) não se pode desconsiderar a necessidade de um processo de formação

docente robusto que atenda as demandas de um contexto de rápida evolução digital, requerendo atualizações constantes para a incorporação consciente e responsável dos recursos digitais na prática pedagógica.

Por fim, a análise aponta que a plataforma utilizada apresenta potencial para sistematizar o trabalho com a produção textual, especialmente ao ampliar as possibilidades de devolutivas formativas aos estudantes. No entanto, sua eficácia está diretamente condicionada à formação docente e à orientação ética que acompanha seu uso. Nesse cenário, o principal desafio que se impõe não é apenas o domínio de ferramentas tecnológicas, mas a formação de sujeitos críticos, capazes de assumir a autoria de seus discursos e de utilizar a linguagem de maneira consciente e responsável.

Conclusão

A análise realizada permite concluir que a Letrus exemplifica as potencialidades transformadoras das tecnologias digitais no ensino da escrita, especialmente quando fundamentadas em referenciais teóricos robustos. Ao aliar inteligência artificial à pedagogia, a plataforma amplia as possibilidades do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para a formação de escritores críticos, conscientes e socialmente participativos.

No entanto, é imprescindível ressaltar que nenhuma tecnologia, isoladamente, assegura qualidade na educação. O principal objetivo da Letrus consiste na sua integração à prática pedagógica reflexiva e humanizada, que entende a linguagem como prática social e aposta na mediação docente como elemento fundamental para transformar feedbacks automatizados em oportunidades efetivas de aprendizagem e formação cidadã.

Dentre os desafios apresentados destacamos a formação docente como um pilar necessário para a superação dos demais desafios uma vez que com um professor seguro para a realização das propostas com a Letrus temos a ressignificação do processo de ensino e aprendizagem de produção de texto.

Somente assim, como uma prática reflexiva e humanizada por parte de todos os atores envolvidos, será possível garantir que a plataforma Letrus não apenas corrija textos, mas forme sujeitos capazes de interagir, interpretar e intervir na sociedade por meio da palavra escrita.

Referências

- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. (2017). Brasília: MEC, Disponível em:
<https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>
- COSCARELLI, C. V ; RIBEIRO, A E. (2014). *Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas*. 3. Ed. Belo Horizonte: Autêntica.
- LIMA, Z. de A; LANDGRAF VALÉRIO, C L; PEREIRA, M A. (2025) *O objeto digital de aprendizagem webquest como uma das possibilidades de aprimoramento da prática pedagógica*. Revista Periferia UERJ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. e83896. DOI: 10.12957/periferia.2025.83896. Disponível em:
<https://www.e-publicacoes.uerj.br/periferia/article/view/83896>
- MARCUSCHI, L A (2008). *Gêneros textuais: definição e funcionalidade*. 2. ed. São Paulo: Contexto.
- MATO GROSSO (Estado). Secretaria de Estado de Educação. *Documento de Referência Curricular para Mato Grosso*: Cuiabá: SEDUC-MT, 2018.
Disponível em:
<https://www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio-descontinuado/pdfs/RCSE-EMT.pdf>
- SOARES, M (2006). *Letramento: um tema em três gêneros*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica.
- SOARES, M. (2016) *Alfabetização e letramento*. 14. ed. São Paulo: Contexto, 2016.
- TARDIF, M.(2014). *Sabres docentes e formação profissional*. 17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.